

Научное издание
**НИИ Медитативных практик и
Синергийной Антропологии**
им. Авраама бен Шмуэля Абулафии, НИИ.орг
Лаборатория прикладного Оккультизма

Камлание:

Двуличность Духов

в тунгусо-нанайском шаманизме

Духи света и духи тьмы, силы помогающие и силы губящие - эти противопоставления монотеистических религий является нововведением, которого не знал архаичный транс.

В исследовании **дальневосточного эксперта** по оккультным практикам, Шалом Михайловича Тараканова - раскрывается двуличность духов на примере нанайского шаманизма.

Шалом Михайлович Тараканов - Камлание: Двуличность Духов в тунгусо-нанайском шаманизме. Камлание.рф, 2026

[doi: 10.5281/zenodo.18534464](https://doi.org/10.5281/zenodo.18534464)

[pdf: камлание.рф/Двуличность-Духов.pdf](https://kamlanie.rf/Dvuличность-Духов.pdf)

Оставшиеся без почитания

Дальневосточные народы северо-тихоокеанского побережья, такие как **нанайцы и ульчи**, делили духов на "обыкновенных - сэвэн и злых - амбан.. Последние никогда не подчинялись воле человека, и **фигурок таких духов не делали**" (Смоляк, 1991:68).

Двуличность

Но такое разделение всегда являлось *условным*. Один и тот же дух - мог вредить обычному человеку или неопытному шаману, и быть полезным орудием в руках подготовленного мистика.

В разное время "прирученный, казалось бы, дух сэвэн мог вдруг оказаться опасным для того шамана, своего хозяина, которому он служит. Например, если помогающий шаману сэвэн по неосторожности шамана **попробует жертвенной крови**, он тут же станет опасным амбаном" (Булгакова, 2022:26).

Служебный дух "мог стать злым, **убить** многих людей, даже **хозяина**" (Смоляк, 1991:87).

"Хотя шаман ими владеет, но он должен быть с ними наготове в каждый момент, так как если он сделает послабление.. то они самому шаману доставят много зла" (Лопатин, 1922:241).

"Когда что-нибудь перепутают, не так сделают, тогда сэвэн превращается в амбана" (Тумали М.И.; Булгакова, 2022:27).

Управляемая агрессия

Существуют духи сэвэны, сопровождающие шамана во время путешествия по пространству духовного мира.

Во время трансового сеанса они "**глotalи всё** попадавшееся на пути, не разбирая, что именно; поэтому шаман всегда шёл немного позади, ибо такой дух **мог проглотить и самого шамана**" (Смоляк, 1991:87).

Выход духов-сожителей (аями) из-под контроля

Нанайская шаманка из Хабаровского края Бельды Л.И. рассказывает следующее: "Когда я сильно болела, я держала в сундуке своего аями {одного из духов-сожителей - примечание Ш.М.}.

Вижу о сне, что тот аями, который в сундуке хранится, стучит изнутри сундука. Кутур-кутур (с таким звуком) стучит. Открываю сундук, а он будто **шерстью крысы покрылся**, тот аями (изображающая его деревянная фигурка).

На следующий день, хотя я и ходила едва, встала, завернула в кусочек сети свой аями и понесла его к шаману, к Моло. 'Зять, - говорю, - подумай-ка, что это с ним. Он у меня в сундуке стучать начал, и **на нем стала шерсть расти, как на крысе!**'

Так-то дерево, конечно, дерево (изображение аями сделано из дерева). Шерсть я во сне видела. Старик взял аями, унёс куда-то и **бил его кувалдой**. Куда унёс убивать? Куда унёс закапывать?.. Он (этот аями) меня чуть не убил!" (Булгакова, 2022:27).

Выход духов из-под контроля после смерти хозяина

Если шаман, хозяин сэвэнов, умирал, все они, бывшие ранее "хорошими сэвэнами, становились амбанами. **Сорок домов** могли **съесть!**" (Киле О.Е.; Булгакова, 2022:27).

Духи дома - против внешних

Сэвэны, помогавшие членам одного дома, были опасными для всех прочих: "злые духи, духи болезней, в представлении эвенков есть не что иное, как *духи шаманов враждебных родов*" (Анисимов, 1958:212).

Желание крови и плоти

Также были и такие амбаны, которые могли приходиться "к любому человеку, с целью *заставить его заботиться о себе*. По большей части они 'касались' людей (как говорят нанайцы), 'трогали' их, отчего те заболевали.. Всё это совершалось, чтобы **принудить людей кормить их**" (Смоляк, 1991:68). Так они становились сэвэнами. Хотя были и такие амбаны, которых никакими средствами приручить не удавалось.

Истина древнее Имитации

Таким образом, **деление духов на "добрых" и "злых" - ошибочно**: "подобное деление неправильно и есть рассуждение *по аналогии* с такими религиями, как религия древних *персов*, христианство.. Каждый дух.. может быть в равной степени благодетельным или вредным для данного человека.. Всё зависит от того, **может ли** данный человек **войти** с этим духом в желаемые отношения" (Широкогородов, 1919:11).

Мистик и его Духи

В этом духи подобны имеющему связи с ними шаману: для некоторых людей он "важный **союзник**, который *защищает от болезней и несчастий*, в то время как другие считают его агрессивным врагом, причиняющим болезни и смерть" (Mader, Gippelhauser, 2000:83).

Библиография

- **Анисимов А.Ф** - Религия эвенков в историко-генетическом изучении и проблемы происхождения **первобытных верований**
М.; Л.: АН СССР, **1958**
- **Булгакова**, Татьяна Диомидовна - **Шаманские войны** : социорелигиозные факторы конфликтности в менталитете нанайцев
Академия исследования культуры - Санкт-Петербург, **2022**. - 230, [1] с. : ил.; 21 см.
- **Лопатин И.А.** - Гольды. Амурские, **Уссурийские** и Сунгарийские
Владивосток, 1922
- **Смоляк А.В.** - Шаман: личность, функции, мировоззрение. (Народы Нижнего Амура)
М.: Наука, **1991**

- **Широкогоров С.М.** - Опыт исследования шаманства у тунгусов
Владивосток, 1919
- **Mader E., Gippelhauser R.** -
Power and kinship in Shuar and Achuar society
// Dividends of kinship: Meanings and uses of social relatedness
/ Ed. by Peter Schweitzer.
London; New York, **2000**. P.61-91

2026 © Камлание.рф
научно-исследовательское издание